

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

USO DE STORYTELLING PARA CONTEXTUALIZAR A FUNÇÃO ÁLCOOL NA PRODUÇÃO DE SEGUNDA GERAÇÃO

Luiza de Sant'Anna G.D. Chaves – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ

Laís Gracio Lopes – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ

Suellem Barbosa Cordeiro – Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira -
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, CAP -UERJ

E-mail para contato: suellem28rj@gmail.com

Eixo Temático: Química: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10433705

Resumo

O presente trabalho foi desenvolvido com intuito de propor uma estratégia diferenciada e lúdica, usando de um linguajar conhecido, a contação de história (Storytelling) na disciplina de estágio supervisionado, do curso de licenciatura em Química. O ato de passar pequenos ensinamentos de vida através de histórias, é um recurso antigo e muito utilizado pela humanidade, por isso se pensou utilizar deste artifício para unir o poder de boas narrativas ao ensino de Química, buscando cativar o aluno nessa disciplina, comumente indesejada. O trabalho desenvolvido propõe uma aula de Química Orgânica, na turma do 2º ano do ensino médio, no tópico de função oxigenada (álcool) visando melhorar a interação entre os alunos e o professor, contribuindo por consequência para processo ensino aprendizagem, pelo aspecto lúdico.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Formação de professores. Química orgânica.

1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje que uma aula é formada por apenas o professor falando e os alunos escutando sentados em suas carteiras enfileiradas (ARROYO et al., 2021). Mas também não é de hoje que aprender química no ensino médio é considerado até mesmo impossível. A química está presente em abundância no cotidiano, como, por exemplo, na natureza e na cozinha, mas a maneira como geralmente é ensinada dificulta o aprendizado dos discentes (SAPPI et al., 2019) e até mesmo os espanta. Através da abordagem de assuntos presentes na vida dos discentes, é possível trazer os conteúdos determinados pelos currículos a serem ensinados e estimular a aprendizagem de química (DE CARVALHO, 2015).

Em especial, o ensino de química orgânica na maioria das escolas é composto geralmente pela famosa decoreba, algo que não acrescenta na

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

vida do estudante (RAZUCK.,2015). É de se esperar que depois das provas o aluno esqueça o conteúdo, pois decorar não é aprender. Nesse sentido, o lúdico se apresenta como um forte aliado no processo de ensino-aprendizagem de química orgânica, onde os tópicos parecem mais interessantes para os alunos, do que aqueles apresentados de maneira tradicional (ANASTÁCIO et al., 2017).

Esse trabalho traz o relato de experiência, sobre o uso de storytelling em uma aula de Química Orgânica. A atividade foi desenvolvida em uma disciplina da graduação, como proposta de aplicação em turmas de ensino médio, abordando um assunto da contemporaneidade, a produção de etanol de segunda geração como combustível verde, no tópico da função oxigenada álcool.

2. QUÍMICA ORGÂNICA NO ENSINO DE QUÍMICA: FUNÇÃO ÁLCOOL

A química orgânica do ensino médio é uma espécie de alfabetização na linguagem da química, o discente aprende a nomear compostos orgânicos e, caso no futuro ele siga alguma profissão que envolva a química orgânica, com essa alfabetização, ele irá ver os assuntos relacionados à essa matéria de forma mais aprofundada. Esse processo é similar ao processo de alfabetização na língua portuguesa e em qualquer outra língua, na escola nos primeiros anos o discente primeiro aprende a escrever para depois haver um aprofundamento em ciências, história, geografia e outras matérias.

Os alunos apresentam muita resistência em aprender química, a sociedade em si apresenta uma forte resistência a química, o que contribui para o ocorrido. Além disso, a química orgânica pode ser ensinada de matéria complicada, colaborando também para o não aprendizado.

Para entrar na função álcool, é interessante que o discente já tenha compreendido hidrocarbonetos, pois é a base para a nomenclatura e entendimento das outras funções, se trata do “esqueleto” destas outras funções. Contudo, isso geralmente não ocorre. Logo, a função álcool precisa ser tratada com muita paciência e relembrando os tópicos anteriores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO

Visto que os combustíveis fósseis são fontes esgotáveis de energia e seu uso promove a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, é necessário substituir estes combustíveis por alternativas ecologicamente corretas, como, por exemplo, o etanol, para o abastecimento de meios de transporte (ROBAK et al., 2018). A energia obtida a partir deste biocombustível implica em uma grande redução da emissão de CO₂ comparado aos combustíveis oriundos do petróleo (SARMAD et al., 2017).

O etanol de primeira geração é obtido a partir de matérias-primas como a cana-de-açúcar e o milho, amplamente utilizados no Brasil e nos Estados Unidos respectivamente. Por ser oriundo de matérias-primas comestíveis, a produção do etanol de primeira geração pode causar problemas como a elevação do custo desses alimentos, como já ocorre com os Estados Unidos (TURA, 2014).

Por outro lado, a matéria-prima da produção de etanol de segunda geração é a biomassa lignocelulósica, como o bagaço da cana-de-açúcar, a madeira, a casca de arroz entre outros. Portanto, a segunda geração do etanol não compete com a produção de alimentos. A biomassa lignocelulósica é constituída principalmente por celulose, hemicelulose e lignina (ROY et al., 2020).

A produção do etanol de segunda geração envolve três etapas principais, a primeira é o pré-tratamento da biomassa, com o intuito de aumentar o acesso das enzimas à celulose, seguido pela hidrólise enzimática, etapa em que a celulose é convertida em glicose, e a fermentação, procedimento o qual a glicose é convertida em etanol, que é o produto desejado (PEREIRA, 2015).

Isso mostra a importância de se abordar Química dentro dessa temática, com os futuros profissionais da sociedade. Mas, para abordar no ensino médio, partir de uma abordagem tradicional com uma conceituação mais aprofundada e a simbologia das reações químicas, pode levar a uma baixa aceitabilidade dos alunos. E com isso, o estudo do tópico de função oxigenada, ficaria comprometido. Nesse sentido, o trabalho apresenta uma proposta que envolve um antigo recurso, para dar suporte aos professores,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

na apresentação de contextos e aumento das trocas de diálogo sobre a função Química álcool, em sala de aula.

4. STORYTELLING

Por mais que o ser humano cresça, o seu lado lúdico nunca vai embora (SOARES., 2004). Através de uma brincadeira, o discente aprende sem nem saber que está conseguindo entender um determinado assunto, pois está se divertindo (SOARES., 2004). O storytelling é uma técnica muito particular, pois ao mesmo tempo que gera certa curiosidade, pode atrair e aproximar os alunos. Com histórias contextualizadas e um mundo feito de narrativas, usar dessa ferramenta em aula se torna um caminho interessante.

Estamos tratando de uma metodologia ativa, ou seja, uma metodologia onde o professor e os alunos participam da aula, não é só o docente que fala, o aluno tem papel fundamental, na dinâmica que envolve a imaginação para o ensino, pois é baseado na contação de histórias.

Este aprendizado através de contação de histórias não é atual,mas aproxima o conteúdo dado com a realidade dos alunos (SAPPI.,2004). Essas histórias podem ser em quadrinhos (HQ's) e conto de fadas, por exemplo, onde se deseja abordar um assunto no qual quer ensinar e podem abordar assuntos relacionados ao cotidiano do discente (a moral da história).

Vieira (2021) propôs um uso de storytelling e experimentação (Figura 1) no ensino de Química, muito interessante, como segue:

“Johan era um homem de poucas posses. Alquimista nas horas vagas, tinha dois objetivos na vida: poder transformar metais comuns em ouro, o que era conhecido por transmutação, e produzir o elixir da imortalidade, que era visto entre os alquimistas como transcendência. Johan fazia o possível para guardar qualquer valor, pois julgava que possuir bens era ainda mais importante que a imortalidade que ele tanto almejava. Certo dia, Johan decide começar sua jornada e fazer suas experiências para finalmente conseguir transmutar os metais. Johan aquecia solução de sulfato de sódio, embebia o cobre na solução e sem sucesso.” (VIEIRA, 2021, p. 30)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EXPERIMENTO 1:
Será possível transformar uma moeda de cobre em prata e em ouro?

PARA SUA SEGURANÇA:
Fazer a experiência num local aberto e ventilado.
Não descartar a solução de zinco e hidróxido de sódio diretamente no sistema de esgoto.
Usar luvas, óculos de proteção e jaleco.

MATERIAIS:

- Hidróxido de sódio (NaOH) e zinco (Zn);
- 1 moeda de 5 centavos;
- Ketchup;
- 8g de hidróxido de sódio (NaOH);
- 25ml de água destilada;
- 2,5 g de zinco (Zn) em pó;
- Copo que suporte calor;
- Fonte de calor (chapa elétrica, fogão, micro-ondas);
- Bico de Bunsen ou lamparina;
- Pinça;
- Vareta;
- Espátula;
- Balança.

PROCEDIMENTO:

1. Colocar cerca de 2,5g de zinco em pó em um frasco de vidro resistente ao calor. (Em vez de zinco em pó, pode ser utilizado um pedaço maior de zinco, como a lâmina de zinco de uma pilha galvânica comum, mas a reação será mais lenta.)
2. Lavar o zinco com solução diluída de hidróxido de sódio (8g de NaOH adicionados lentamente em 25ml de H₂O).
3. Aquecer a solução de zinco e hidróxido de sódio cuidadosamente até que a solução entre quase em ebulição.
4. Limpar as moedas com ketchup, de modo que a moeda fique completamente limpa e sem oxidação.
5. Colocar as moedas na solução de zinco-hidróxido de sódio, com o auxílio de uma pinça.
6. Deixar a moeda de cobre no copo por 3/4 minutos. O cobre deve ficar tapado pela camada proteída bem definida e homogênea.
7. Retirar a moeda de cobre da solução de zinco-hidróxido de sódio, utilizando uma pinça, lavar com água, e secá-la cuidadosamente (sem esfregar). Retirar cuidadosamente qualquer resíduo ou partícula de zinco inapropriadamente aderida na moeda.
8. Utilizando uma pinça novamente, colocar a moeda sob o bico de Bunsen ou lamparina. A moeda deverá tornar-se dourada e brilhante imediatamente.
9. Quando a moeda apresentar o cor do ouro, retirar a moeda do bico de Bunsen ou lamparina, lavar com água e secar novamente.

Figura 1: Experimento e roteiro abordado com o storytelling criado por Vieira (2021)

O trabalho foi desenvolvido usando estruturas de narração de histórias (Storytelling) em um contexto atípico de pandemia inviabilizando a aplicação da estratégia, a avaliação que seria feita juntos com os alunos e as possíveis alterações que engradeceriam em muito a obra criada. De todo modo, mesmo com a consequência do ensino à distância o trabalho contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem lúdico e interessante para os Estudantes.

5. METODOLOGIA

- Elaboração do storytelling

Os materiais utilizados para a produção da história em quadrinhos foram: Lápis de cor; Caneta Técnica 0.5 mm Pin Fine Line, Uni-Ball, Preta, Blister; Régua milimetrada de 30 cm; Uma folha de papel A4.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

- Descrição da proposta de aula de função orgânica

O storytelling elaborado será utilizado em uma turma com mais ou menos 30 (trinta) alunos do segundo ano do ensino médio, em dois tempos de aula (totalizando 100 minutos). O tema da aula é Funções oxigenadas: Álcool e Fenol. A história será distribuída após o término da explicação do conteúdo para a turma, lida em conjunto e cada discente será um personagem. Abaixo segue a tabela 1, mostrando o plano de aula proposta:

Tabela 1: Plano de aula da aula sobre funções álcool e fenol.

ASSUNTO	TEMPO(MIN)	RECURSOS	TÉCNICA DE APRENDIZAGEM
1) Apresentar, conceituar e classificar a função álcool 2) Nomenclatura da função álcool	55	Quadro branco e pilot	Aula expositiva Resolução de Exercícios Discussão com a turma
3) Exemplificação sobre a função álcool	20	História em quadrinho	Utilização de metodologia ativa (Storytelling) Discussão com a turma
4) Apresentar e conceituar a função fenol 5) Nomenclatura da função fenol	25	Quadro branco e pilot	Aula expositiva Resolução de exercícios Discussão com a turma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Algumas pesquisas na área de ensino têm focado na utilização de Histórias em Quadrinhos (HQs) de cunho fictício-científico, para abordar os mais diversos conceitos das ciências. Isso foi observado nos trabalhos de Piassi (2009; 2015), devido a amplitude de possibilidades dadas pela ficção científica, ou seja, as obras podem versar sobre diversos assuntos das ciências e sobre os impactos que elas têm na sociedade, ainda que de maneira fantasiosa ou especulativa (TAVARES & KENED, 2023; PIASSI, 2009; 2015).

Nesse sentido, é interessante defender a incorporação destes recursos didáticos nos cursos de licenciatura, uma vez que os futuros professores precisam de uma formação adequada para fazerem uso desses materiais, de forma que os êxitos das pesquisas se concretizem cada vez mais e validem essas práticas. Isso vai ao encontro da “[...] necessidade de que o futuro professor experiencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de organização que se pretende venham a ser concretizados nas suas práticas pedagógicas” (BRASIL, 2001)

Em um trabalho a disciplina “Estágio Supervisionado em Química 1” da graduação de licenciatura em Química, foi solicitada a criação de um *storytelling*, para o ensino de função orgânica no ensino médio, um conteúdo muito focado nas regras para dar os nomes das moléculas. E de acordo com Santos et al., (2012, p. 2), na maioria dos livros didáticos usados no ensino médio, a ênfase dada no estudo das funções orgânicas é a nomenclatura, deixando de lado suas aplicações no cotidiano.

Visto que a autora Luiza Chaves participou de um projeto de iniciação científica que envolvia a produção de etanol de segunda geração, partindo-se da cana-de-açúcar e então resolveu escrever sobre a função álcool, no trabalho de estágio.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A cana-de-açúcar é uma matéria prima vinda da natureza, onde Habdominoi “habitaria”. O Habdominoi é fruto da contação de uma história pessoal, com o intuito de assustar o irmão mais novo da Luiza Chaves, uma das autoras neste presente trabalho. Criado em uma viagem, no ano de 2013 para a cidade de São Pedro da Aldeia, que na época era pouco povoada, no município do Rio de Janeiro, Brasil. Nesse conto, a autora conta que Habdominoi era um monstro vindo da mata e teria a semelhança de uma árvore. Logo, teve a ideia de juntar esse personagem ao bagaço da cana, para a criação da história em quadrinhos na Química (HQuim).

O HQuim se dá entre 2 personagens: o bagaço da cana e o Habdominoi. Nela, eles dialogam sobre o tema etanol de segunda geração e ressaltam informações sobre as moléculas envolvidas, que apresentam em comum, a hidroxila (-OH) como grupo funcional: O etanol, a glicose e a celulose. No decorrer do diálogo, tiram todas as suas dúvidas sobre o assunto de maneira engraçada e divertida. Assim, não só os personagens aprendem, mas a turma toda. Com a oportunidade de conhecer melhor, a licencianda, que explica a origem dos personagens, termos e conceitos específicos como o que seria uma competição no processo de produção do etanol “limpo” e a história finaliza.

Ao decidir pela elaboração manual de uma HQ, para a criação do storytelling houve a necessidade de olhar com rigor, a linguagem abordada, pois não tem o recurso de correção automática, disponibilizada quando se opta pela elaboração na versão digital. E mesmo se tratando de um material lúdico, que pode conter figuras de linguagem, gírias e palavras da cultura local, apresentava-se como um material educativo para todos. Por exemplo, os termos “caraca” e “é mermo”, nos quais alguns cariocas têm o hábito de utilizar em seu linguajar, foram evitados pela licencianda ou substituídos, como por exemplo o “lezado” pelo “desatento”, por mais que os discentes possam utilizar estes termos, sem nenhum problema.

Ao ensinar um conteúdo, seja de qualquer disciplina, é preciso usar os meios corretamente, ou seja, é preciso utilizar a língua portuguesa. Por

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

isso, foi preciso verificar cada uma das quinze cenas, em busca de erros ortográficos.

Houve o cuidado de apresentar a estrutura química das moléculas de etanol, glicose e celulose. Enfatizando o grupamento funcional hidroxila, em comum e o tamanho das moléculas. A Figura 2 mostra a HQ elaborada.

A ideia da leitura do storytelling em classe, é despertar a curiosidade dos alunos sobre a função álcool, na forma de uma aplicação, e trazer interação para sala de aula. A leitura em grupo pode trazer uma esfera divertida e pode ser também outro método para avaliar os alunos durante a aula. Por fim, uma lista de exercícios seria interessante, para praticarem a tão desejada nomenclatura dos livros didáticos. A ação vem no sentido de contribuir com o que já é feito em sala de aula, em um momento podem contar outras histórias e o aluno ainda não compreendeu muito bem pode trazer suas dúvidas, mais descontraidamente.

Figura 2- O storytelling. Fonte: as autoras

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que os discentes apresentem maior envolvimento com a temática função álcool, por trazer uma forma mais “divertida” de ensinar química orgânica e trazer exemplos presentes no cotidiano, bem como compreender uma aplicação pouco usual em sala de aula que é a produção de etanol de primeira e segunda geração. Esta atividade trata-se de uma metodologia ativa que tira o professor do centro do processo e o aluno conhece o assunto de forma lúdica, possibilitando o preconceito de que a química é difícil e impossível compreender.

O HQuim, trouxe uma experiência nova e enriquecedora para a licencianda, que nunca pensou em aliar suas experiências pessoais, de contação de histórias e lembranças às práticas pedagógicas para o ensino de Química.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANÁSTACIO, B.; RAMOS, D. **Jogos digitais na educação a distância: percepção dos adultos sobre o lúdico e a aprendizagem.** Portal Metodista, São Paulo, 2017.

ARROYO, P. C.; Huerga, E. C.; Tapia, R. R. **Eficacia del uso del “storytelling” como Recurso educativo em el aula de secundaria para la enseñanza de la física y química.** Trabajo fin de máster, máster universitario en profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, especialidad: física y química-Universidad de Valladolid, España, 2020/2021.

BRASIL. Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.** 2001. D.O.U, Brasília, 08/04/2001

DE CARVALHO, B. F. C. **Química orgânica no ensino médio: uma proposta.** Trabalho de conclusão de curso-universidade de Brasília, instituto de química, Brasília – DF, 2015.

PEREIRA, F. C. **Bioconversão de açúcares provenientes de biomassas hidrolisadas a etanol e prétratamentos de materiais lignocelulósicos com líquido iônico.** Tese (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de Engenharia. Porto Alegre-RS, 2015.

ROBAK, K. E BALCEREK, M. (2018). **Revisão da produção de bioetanol de segunda geração a partir de biomassa residual.** Tecnologia Alimentar. Biotecnologia.56, 174–187, 2018.

SANTOS, K. F.; HERMES, T.A.R.; NUNES, C.S.R.; LIMA, I.F. EMBARACH, S.B.; CARNIEL, V.L.; MISTURA, C.M. **Trabalhando com perfumes no ensino de Química** In.: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 16., Salvador, 2012. Anais... Salvador – BA: ENEQ, 2012, p 12.

SARMAD, S.; XIE, Y.; MIKKOLA, J.-P.; JI, X. **Screening of deep Eutectic solvents (DESs) as green CO2 sorbents: from solubility to Viscosity.** New J. Chem. 2017, 41, 290–301.

SAPPI, K.; CUNHA, P. **Storytelling: uma abordagem contextualizada no ensino de química na Temática estequiometria.** Anais VI CONEDU, 2019.

SOARES, M. H. F. B. **O lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao ensino de Química.** Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

Tavares, E., & Kened, J. (2023). **Avaliação de uma história em quadrinhos autoral para o ensino de química orgânica.**

TURA, A. **Fermentação de açúcares liberados de biomassas lignocelulósicas pré-tratadas com líquidos iônicos para a produção de etanol.** Dissertação (Mestrado) – Universidade de Caxias do Sul, 2014.

VIEIRA, M. **Storytelling no ensino de química: uma proposta.** Universidade de Brasília, 2021.